

envloTcast – Environmental Friendly Casting

»Eine vollständige Dekarbonisierung der Gießereien ist sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht im Sinne von Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zwingend erforderlich. Das im Projekt entwickelte und demonstrierte Konzept der Grünen Gießerei 4.0 (Green Foundry 4.0) ermöglicht diesen schwierigen Umstieg.«

CHRISTOPH ZAUNER, Projektleiter envloTcast,
AIT Austrian Institute of Technology GmbH

envloTcast – Environmental Friendly Casting

ECKDATEN

Laufzeit: 03/21 – 02/25

Projektvolumen: € 1.764.240

Das Projekt envloTcast entwickelt die Green Foundry 4.0, die eine Reduzierung der CO₂-Emissionen beim Aluminiumguss und den damit verbundenen Prozessen um bis zu 30% ermöglicht. Die Green Foundry 4.0 ist zum Nachrüsten (Retrofitting) geeignet, auf andere Branchen übertragbar und umfasst mehrere exportierbare österreichische Technologien, darunter ein industrielles Hochtemperatur-Wärme-verteilungssystem, die nächste Generation, energieoptimierte, langlebige Gießform und einen vollständig abwärmeintegrierten Wärmebehandlungsöfen.

ZIELE

Reduzierung der CO₂-Emissionen im Aluminiumguss und damit verbundener Prozesse um bis zu 30% – Schaffung der Voraussetzungen für die vollständige Dekarbonisierung der Industrie

Verbesserte Energierückgewinnung und Energiewiederverwertung, schnellere Produktionszyklen und verlängerte Produktionszeiten sowie die Bewertung der Nutzung erneuerbarer Energien

Entwicklung und Demonstration österreichischer Exporttechnologien

Freier Zugang Green DEMO-Foundry 4.0